

6. Hospodarskyi kodeks Ukrainy, 2003 r., № 436 – IV [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: <http://www.rada.gov.ua>.

7. Liutyi I. Rynok korporatyvnykh oblihotsii realnoho sektoru ekonomiky / I.Liutyi // Finansy Ukrainy. – 2009. – № 7. – S. 59–66.

8. Tereshchenko O.O. Korporatyvni finansy yak dominantna finansovoi nauky / O.O.Tereshchenko // Finansy Ukrainy. – 2015. – № 11. – S. 78–95.

9. Ofitsiynyi sait Natsionalnoi komisii z tsinnykh paperiv i fondovoho rynku Ukrainy / Elektronnyi resurs/ Poperednia versiiia. Rezhym dostupu: http://old.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1499943860.pdf.

Дані про автора
Брітченко А.С.,

аспірант, Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e-mail: artem.britchenko@gmail.com

Данные об авторе

Бритченко А.С.,

аспирант, Государственный научно–исследовательский институт информатизации и моделирования экономики

e-mail: artem.britchenko@gmail.com

Data about author

Britchenko A.,

graduate student, State Research Institute informatization and modeling of economy

e-mail: artem.britchenko@gmail.com

УДК 338.001.36

Г.В. МАЛАХІВСЬКА,

Стратегічні перспективи розвитку ринку авіаційних перевезень України

В статті проводиться аналіз сучасного стану ринку авіаційних перевезень в Україні. Досліджено та проаналізовано основні показники діяльності авіаційної галузі, вітчизняних аеропортів та авіакомпаній. Наведено динаміку зміни обсягів пасажирських та вантажних перевезень провідних авіакомпаній та динаміку пасажиропотоку основних аеропортів України.

Серед проблем українського ринку повітряного транспорту можна відзначити: значну монополізацію; Залежність від рівня економічного розвитку та купівельної спроможності населення; застарілий повітряний флот; непропорційний розвиток земельної бази; відсутність конкурентоспроможності вітчизняних авіаперевізників; відсутність інновацій у цій галузі; авіаційна безпека.

Ключові слова: авіаперевезення, авіаційна галузь, вантажні та пасажирські перевезення, пасажиропотік, авіакомпанія, аеропорт.

А.В. МАЛАХОВСКАЯ

Стратегические перспективы развития рынка авиационных перевозок Украины

В статье проводится анализ современного состояния рынка авиационных перевозок в Украине. Исследованы и проанализированы основные показатели деятельности авиационной отрасли, отечественных аэропортов и авиакомпаний. Приведена динамика изменения объемов пассажирских и грузовых перевозок ведущих авиакомпаний и динамика пассажиропотока основных аэропортов Украины.

Среди проблем украинского рынка воздушного транспорта можно отметить: значительную монополизацию; Зависимость от уровня экономического развития и покупательной способности населения; устаревший воздушный флот; непропорциональное развитие земельной базы; отсутствие конкурентоспособности отечественных авиоперевозчиков; отсутствие инноваций в этой области; авиационная безопасность.

Ключевые слова: авиоперевозки, авиационная отрасль, грузовые и пассажирские перевозки, пассажиропоток, авиакомпания, аэропорт.

Strategic perspectives of the Ukrainian air transportation market development

The article analyzes the current state of the air transport market in Ukraine. It has been determined that air transport is out of competition with other types of transport in terms of the speed of delivery of passengers and urgent cargos over long distances. Providing Ukraine with a visa-free regime with the European Union has caused an increase in the volume of transportation by air transport in Ukraine.

The basic indicators of aviation industry activity, domestic airports and airlines are analyzed. The dynamics of changes in volumes of passenger and cargo transportation of leading airlines is provided. During 2017, 32 local airlines operated on the market of passenger and cargo air transportation, which operated 93,0 thousand commercial flights and provided growth compared to 2016 by 17%. The number of passengers transported increased by 27.5%. During 2017, passenger traffic was carried out by 18 local airlines. 93% of total passenger traffic was carried out by five leading air carriers: Ukraine International Airlines, Wind Rose, Azur Air Ukraine, AtlasJet Ukraine and Bravo Airways. 98% of the total passenger traffic and postal traffic are concentrated in 7 major airports, namely Boryspil, Kyiv (Zhulyany), Odessa, Lviv, Kharkiv, Dnipropetrovsk and Zaporizhzhya. At the same time, the share of Boryspil's main airport in the total passenger traffic dropped to 64%, while the share of Kyiv (Zhulyany), Lviv and Kharkiv airports increased somewhat.

Among the problems of the Ukrainian air transport market, it can be noted: significant monopolization; dependence on the level of economic development and purchasing power of the population; obsolete air fleet; disproportionate development of the ground base; no competitiveness of domestic air carriers; lack of innovations in this field; aviation security.

Key words: air transportation, aviation branch, cargo and passenger transportation, passenger traffic, airline, airport.

Постановка проблеми. Авіаційний транспорт є поза конкуренцією серед інших видів транспорту щодо швидкості доставки пасажирів і термінових вантажів на великі відстані. Його перевагами над іншими видами транспорту є швидкість і далека відстань перевезень. Протягом останнього століття країни світу освоїли повітряний простір, напрацювали значну базу авіазв'язків та організували ефективно здійснення авіаперевезень. За допомогою системи повітряного транспорту суспільство має змогу задовольняти свої потреби у подорожах, перевезеннях вантажу, багажу і пошти. Все це регулюється міжнародними нормативно-правовими актами і безліччю угод, які у свою чергу підвищують ефективність повітряних перевезень та рівень авіаційної безпеки.

Значення України в системі міжнародних авіаційних перевезень є незначною. З однієї сторони, наша держава має величезний потенціал для розвитку галузі повітряних перевезень. Адже значні розміри території та велике населення сприяють цьому. Але, з іншого боку, потужності використовуються недоцільно та неефективно.

11 травня 2017 року Рада ЄС офіційно затвердила надання Україні безвізового режиму з Євро-

пейським Союзом. Безвізовий режим – статус, що дає змогу громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони країн Європейського Союзу без попереднього звернення до посольства для отримання дозволу. Це дало змогу підвищити зростання обсягів перевезень авіаційним транспортом в Україні, а також залучити значних міжнародних авіаперевізників, такі як Ryanair, Swiss Air та ін.

Отже, питанням розвитку авіаційного транспорту в Україні приділяється велике значення з боку як Уряду України, так і міжнародних авіатранспортних підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Системні дослідження питань розвитку міжнародного ринку авіаційних перевезень та стану конкуренції постійно проводять провідні організації в галузі цивільної авіації, зокрема, такі як International Civil Aviation Organization (ICAO) та International Air Transportation Association (IATA). Окремі питання регулювання та розвитку конкуренції авіаперевізників України та світу також розглядалися в роботах Бугайка Д.О. [1,2], Полянської Н.О. [3], Щелкунова В.І. [4], Дідика В.Г. Олешко Т.І., Квітко А.В. проводить аналіз розвитку авіакомпаній в Україні [5].

Невирішена раніше частина загальної проблеми полягає у визначенні негативних факторів впливу на сучасний стан ринку авіаційних перевезень та визначенні тенденцій його розвитку, що дасть можливість сформулювати стратегічні перспективи майбутніх дій щодо подальшого розвитку вітчизняного ринку авіаційних перевезень.

Метою статті є проведення аналізу сучасного стану ринку авіаційних перевезень в Україні та визначення основних проблемних аспектів.

Виклад основного матеріалу. Цивільна авіація у нашій державі почала розвиватися ще за часів СРСР, а саме у 1923 році (засновано авіакомпанію «Укрвоздухпуть»). «Аерофлот» розпочав свою діяльність у 30-х роках ХХ ст.. Самостійно впливати на розвиток авіаційної галузі Україна змогла лише після здобуття незалежності: 1992 рік – рік створення Укрaviaції та початку ринкових відносин у даній сфері. Наша держава у 1992 вступила до ІКАО, у 1993 затвердила Повітряний Кодекс. Відповідно до реформ Європейської конференції цивільної авіації, до якої ми приєдналися 15 грудня 1999, Україна здійснює зміни на своєму ринку авіаперевезень, хоча дуже повільно [6].

У 2017 році вітчизняними авіаційними підприємствами забезпечено зростання основних економічних показників діяльності галузі.

Упродовж 2017 року на ринку пасажирських та вантажних авіаперевезень здійснювали польоти 32 вітчизняні авіакомпанії, якими виконано 93,0 тис. комерційних рейсів, що забезпечило зростання порівняно з 2016 роком на 17 % [7].

Ще у 2015 році на ринку пасажирських та вантажних перевезень працювали 33 вітчизня-

ні авіакомпанії. За статистичними даними упродовж року виконано 66,3 тис. комерційних рейсів (за 2014 рік – 74,8 тис.). Кількість перевезених пасажирів скоротилась порівняно з попереднім роком на 2,7 % та склала 6302,7 тис. чол. [8]. Спад попиту на авіаперевезення є продовженням негативних тенденцій 2014 року, які, перш за все, сформувались в результаті нестабільної військово-політичної та економічної ситуації в країні, до яких необхідно додати ще й припинення з 25 жовтня 2015 року повітряного сполучення між Україною та Російською Федерацією.

За статистичними даними у 2017 році кількість перевезених пасажирів збільшилась порівняно з попереднім роком на 27,5 % та склала 10555,6 тис. чоловік (табл. 1).

На рис. 1. Представлено індекс зростання (зменшення) обсягів пасажирських перевезень авіаційним транспортом України з 2000 р. по 2017 р.

Як бачимо з рис. 2 переважну частину пасажирських перевезень у загальному обсязі займають міжнародні перевезення.

Український ринок пасажирських авіаперевезень останні роки демонструє високі темпи зростання. За січень-лютий 2018 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 8,8% та склали 1344,4 тис. осіб, у т.ч. міжнародні – на 8,3% та склали 1197,4 тис. осіб.

У 2016 році відбувалось відновлення ринку після спаду, що мав місце у 2014–2015 роках. Якщо за підсумками 2016 року обсяги пасажирських перевезень вітчизняних авіакомпаній перевищили показник «докризового» 2013 року на 2,1 %, то за 2017 рік – вже на 30,1 %.

Рисунок 1. Індекс зростання (зменшення) обсягів пасажирських перевезень авіаційним транспортом України (2000–2017 рр.)

Рисунок 2. Динаміка обсягів перевезень пасажирів авіаційним транспортом України, тис. чол.

Протягом 2017 року пасажирські перевезення здійснювали 18 вітчизняних авіакомпаній. За статистичними даними за 2017 рік 93 % загальних обсягів пасажирських перевезень здійснено п'ятьма провідними авіаперевізниками. Крім авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», лідерство зберігається за такими компаніями, як «Роза вітрів», «Азур Ейр Україна», «Атласджет Україна» та «Браво» [7].

Авіакомпанією «Роза вітрів» досягнуто зростання обсягів пасажирських перевезень порівняно з попереднім 2016 роком в 2,5 раза, авіакомпаніями «Атласджет Україна» – на 73,8 %, «Браво» – на 49,9, «Азур Ейр Україна» – на 17,2 % та «Міжнародні авіалінії України» – на 16,5 % [7].

Позитивна тенденція, що сформувалась в останні два роки, пов'язана, насамперед, з успішним розвитком сектору міжнародних повітряних перевезень.

Регулярні польоти між Україною та країнами світу впродовж 2017 року здійснювали 10 вітчизняних авіакомпаній до 43-ох країн світу та 29 іноземних авіакомпаній до 27-ми країн світу. Серед нових іноземних авіакомпаній такі: «Qatar Airways» з Катару, «Ernest SpA» з Італії та «Kish Air» з Ірану. Розширювалась географія міжнародних регулярних польотів як вітчизняних, так і іноземних авіаперевізників. У січні-грудні звітного року відповідно до затвердженого розкладу руху розпочато експлуатацію на регулярній основі 20 міжнародних авіаліній, з них 10 між-

народних авіаліній – вітчизняними авіакомпаніями. Українськими авіакомпаніями на міжнародних регулярних рейсах перевезено 5837,5 тис. пасажирів, іноземними – 4975,8 тис. пасажирів (зростання на 18,1 % та 29,3 % відповідно) [9].

Найбільший темп приросту кількості перевезених пасажирів вітчизняними авіакомпаніями спостерігався в такому сегменті ринку авіаперевезень, як міжнародні польоти на нерегулярній основі (49,2 %): за звітний рік 15-ма українськими авіакомпаніями перевезено 3777,0 тис. пасажирів. При цьому, 85 % таких перевезень було здійснено чотирма авіакомпаніями, зокрема «Роза вітрів», «Міжнародні авіалінії України», «Азур Ейр Україна» та «Браво».

Протягом року продовжувалась активізація регулярних перевезень у межах України. Регулярні внутрішні пасажирські перевезення між 9 містами України виконували п'ять вітчизняних авіакомпаній: перевезено 930,9 тис. пасажирів, що на 17,6 % більше порівняно з 2016 роком [7].

Середній коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел у звітному періоді склав на міжнародних регулярних рейсах українських авіакомпаній: 77,7%, на внутрішніх регулярних – 73,5% (проти 78,2% та 73,3% відповідно у 2016 році) [9].

Обсяги перевезень вантажів та пошти у 2017 році зросли на 11,4 % та склали 82,8 тис. тонн. Пасажиропотоки через аеропорти України зросли на 27,6 % та становили 16498,9 тис. чоловік (табл. 2).

Таблиця 1. Показники діяльності авіакомпаній України у 2015–2017 рр.

Показник	Всього						За етапами польоту											
	2015			2016			2017			%			міжнародні			внутрішні		
	2015	2016	2017	%	2015	2016	2017	%	2015	2016	2017	%	2015	2016	2017	%		
Перевезено пасажирів, тис. чол.	6304,3	8277,8	10555,6	127,5	5679,6	7475,3	9614,5	128,6	624,7	802,5	941,1	117,3						
у тому числі на регулярних рейсах, тис. чол.	4631,4	5736,0	6768,4	118,0	4019,9	4944,1	5837,5	118,1	611,5	791,9	930,9	117,6						
у тому числі на нерегулярних рейсах, тис. чол.	1672,9	2541,8	3787,2	149,0	1659,7	2531,2	3777,0	149,2	13,2	10,6	10,2	96,2						
Виконані пасажиро-кілометри, млн. пас.км	11363,5	15532,6	20346,0	131,0	11080,5	15168,4	19919,4	131,3	283,0	364,2	426,6	117,1						
у тому числі на регулярних рейсах, млн. пас.км	8062,1	10649,6	12561,5	118,0	7787,5	10294,8	12140,6	117,9	274,6	354,8	420,9	118,6						
у тому числі на нерегулярних рейсах, млн. пас.км	3301,4	4883,0	7784,5	159,4	3293,0	4873,6	7778,8	159,6	8,4	9,4	5,7	60,6						
% пасажирського завантаження на регулярних рейсах	79,1	78,1	77,5	99,3	79,4	78,2	77,7	99,3	71,0	73,3	73,5	100,3						
Перевезено вантажів, тонн	67994,4	71260,3	77934,8	109,4	67632,9	71080,5	77678,6	109,3	361,5	179,8	256,2	142,5						
у тому числі на регулярних рейсах, тонн	11230,3	11246,3	14294,9	127,1	10882,9	11066,5	14040,4	126,9	347,4	179,8	254,5	141,5						
у тому числі на нерегулярних рейсах, тонн	56764,1	60014,0	63639,9	106,0	56750,0	60014,0	63638,2	106,0	14,1		1,7							
Перевезено пошти, тонн	2596,7	3017,6	4884,4	161,9	2596,7	3017,6	4884,4	161,9										
у тому числі на регулярних рейсах, тонн	2596,7	3017,6	4884,4	161,9	2596,7	3017,6	4884,4	161,9										
у тому числі на нерегулярних рейсах, тонн																		
Виконані тонно-кілометри (вантаж+пошта), тис.ткм	218523,7	226360,1	275346,8	121,6	218345,5	226245,0	275237,4	121,7	178,2	115,1	109,4	95,0						
у тому числі на регулярних рейсах, тис.ткм	39622,8	45290,5	70499,7	155,7	39453,1	45177,1	70393,0	155,8	169,7	113,4	106,7	94,1						
у тому числі на нерегулярних рейсах, тис.ткм	178900,9	181069,6	204847,1	113,1	178892,4	181067,9	204844,4	113,1	8,5	1,7	2,7	158,8						
Виконані тонно-кілометри (пасажир+вантаж+пошта), тис.ткм	1247018,2	1634159,1	2119223,9	129,7	1221432,2	1601215,5	2080701,1	129,9	25586,0	32943,6	38522,8	116,9						
у тому числі на регулярних рейсах, тис.ткм	768746,8	1007801,7	1205023,1	119,6	743876,3	975744,9	1167018,1	119,6	24870,5	32056,8	38005,0	118,6						
у тому числі на нерегулярних рейсах, тис.ткм	478271,4	626357,4	914200,8	146,0	477555,9	625470,6	913683,0	146,1	715,5	886,8	517,8	58,4						
% комерційного завантаження на регулярних рейсах	67,2	65,6	65,8	100,2	67,4	65,8	66,5	101,1	62,1	61,5	48,4	78,6						
Виконано рейсів, одиниць	66332,0	79521,0	93042,0	117,0	56066,0	67882,0	78072,0	115,0	10266,0	11639,0	14970,0	128,6						
у тому числі регулярних, одиниць	45807,0	55162,0	63281,0	114,7	37053,0	44597,0	49927,0	112,0	8754,0	10565,0	13354,0	126,4						
у тому числі нерегулярних, одиниць	20525,0	24359,0	29761,0	122,2	19013,0	23285,0	28145,0	120,9	1512,0	1074,0	1616,0	150,5						
Наліт годин, годин	185641,0	213252,0	252876,0	118,6	172531,0	198176,0	234404,0	118,3	13110,0	15076,0	18472,0	122,5						
у тому числі на регулярних рейсах, годин	115174,0	136550,0	155916,0	114,2	104077,0	123761,0	139492,0	112,7	11097,0	12789,0	16424,0	128,4						
у тому числі на нерегулярних рейсах, годин	70467,0	76702,0	96960,0	126,4	68454,0	74415,0	94912,0	127,5	2013,0	2287,0	2048,0	89,5						

Таблиця 2. Показники діяльності аеропортів України у 2015–2017 рр.

Показник	Всього			
	2015	2016	2017	%
Відпр.+прибуло повітр. суден, одиниць	120664,0	133189,0	159866,0	120,0
у тому числі регулярними рейсами, одиниць	92298,0	101510,0	121413,0	119,6
у тому числі нерегулярними рейсами, одиниць	28366,0	31679,0	38453,0	121,4
Пасажиропотоки, тис. чол.	10695,1	12929,9	16498,9	127,6
у тому числі на регулярних рейсах, тис. чол.	9002,2	10376,2	12646,1	121,9
у тому числі на нерегулярних рейсах, тис. чол.	1692,9	2553,7	3852,8	150,9
Вантажо–поштопотоки, тонн	34411,9	42855,4	52334,4	122,1
у тому числі на регулярних рейсах, тонн	31358,3	37865,2	47260,0	124,8
у тому числі на нерегулярних рейсах, тонн	3053,6	4990,2	5074,4	101,7
	міжнародні			
Відпр.+прибуло повітр. суден, одиниць	95023,0	104426,0	125571,0	120,2
у тому числі регулярними рейсами, одиниць	74968,0	80459,0	94999,0	118,1
у тому числі нерегулярними рейсами, одиниць	20055,0	23992,0	30572,0	127,4
Пасажиропотоки, тис. чол.	9421,2	11294,5	14591,1	129,2
у тому числі на регулярних рейсах, тис. чол.	7773,3	8775,6	10770,3	122,7
у тому числі на нерегулярних рейсах, тис. чол.	1647,9	2518,9	3820,8	151,7
Вантажо–поштопотоки, тонн	33709,1	41845,9	51050,5	122,0
у тому числі на регулярних рейсах, тонн	30684,3	36890,6	46007,9	124,7
у тому числі на нерегулярних рейсах, тонн	3024,8	4955,3	5042,6	101,8
	внутрішні			
Відпр.+прибуло повітр. суден, одиниць	25641,0	28763,0	34295,0	119,2
у тому числі регулярними рейсами, одиниць	17330,0	21051,0	26414,0	125,5
у тому числі нерегулярними рейсами, одиниць	8311,0	7712,0	7881,0	102,2
Пасажиропотоки, тис. чол.	1273,9	1635,4	1907,8	116,7
у тому числі на регулярних рейсах, тис. чол.	1228,9	1600,6	1875,8	117,2
у тому числі на нерегулярних рейсах, тис. чол.	45,0	34,8	32,0	92,0
Вантажо–поштопотоки, тонн	702,8	1009,5	1283,9	127,2
у тому числі на регулярних рейсах, тонн	674,0	974,6	1252,1	128,5
у тому числі на нерегулярних рейсах, тонн	28,8	34,9	31,8	91,1

З рис. 3 бачимо позитивну динаміку пасажиропотоку через аеропорти України за останні два роки.

Пасажиропотоки через аеропорти України за січень–лютий 2018 року збільшились на 19,3% та становили 2325,4 тис. осіб, у т.ч. у міжнародному сполученні – на 20,2% та становили 2027,9 тис. осіб.

Упродовж січня–лютого 2018 року кількість комерційних рейсів, здійснених українськими авіакомпаніями, зросла на 2,4% та склала 12,6 тисяч, у т.ч. кількість міжнародних рейсів залишилась на рівні показника аналогічного періоду минулого року – 10,3 тисяч.

У 2017 році перевезення вантажів та пошти виконували 23 вітчизняні авіакомпанії, більша частина перевезень яких – це перевезення чартерними рейсами в інших державах в рамках гуманітарних та миротворчих програм ООН, а також згідно з контр-

актами та угодами з іншими замовниками. Лідери перевезень – АТП ДП «Антонов», авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», «ЗетАвіа», «Максімус Еірлайнс», «Українські вертольоти», «Україна Аеро-альянс» та «Альфа Ейр». Зазначеними авіапідрприємствами було виконано майже 85 % загальних обсягів перевезень вантажів та пошти [7].

Комерційні рейси вітчизняних та іноземних авіакомпаній упродовж 2017 року обслуговували 20 українських аеропортів та аеродромів.

За статистичними даними табл. 2 кількість відправлених та прибулих повітряних суден склала 159,9 тисяч, що на 20 % перевищує показник попереднього 2016 року. Поштовантажопотоки збільшились на 21,9% та становили 52,3 тис. тонн.

Аеропортом «Бориспіль» завдяки запровадженню «хабової» стратегії розвитку, яка передбачає залучення трансферного пасажиропотоку,

Рисунок 3. Пасажиропотоки через аеропорти України, тис. чол.

Рисунок 4. Питома вага провідних аеропортів України у загальних обсягах пасажирських перевезень через аеропорти України

досягнуто зростання кількості обслугованих пасажирів порівняно з 2016 роком на 22,1 %.

У 2017 році аеропорти України обслужили 16 498,9 тис. пасажирів, 64 % з яких припадає на Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (рис. 4).

Високі темпи приросту пасажиропотоків зафіксовано в провідних аеропортах: «Київ (Жуляни)» (64,2 %), «Львів» (46,3 %), «Харків» (34,7 %), «Запоріжжя» (26,5 %), «Одеса» (18,8 %), а також в регіональних аеропортах, зокрема «Кривий Ріг» (в 3,7 рази), «Чернівці» (в 3,5 рази), «Вінниця» (78,6 %) та «Херсон» (64,7 %). Серед провідних аеропортів лише в аеропорту «Дніпропетровськ» мало місце скорочення пасажиропотоку (на 2,8 %).

Варто відмітити, що 98 % загальних пасажиропотоків та поштовантажопотоків сконцентровані в 7 провідних аеропортах, а саме «Бориспіль», «Київ (Жуляни)», «Одеса», «Львів», «Харків», «Дніпропетровськ» та «Запоріжжя». При цьому, доля головного аеропорту країни «Бориспіль» в загальному обсязі пасажирських перевезень скоротилась з 67 % у 2016 році до 64 % у 2017 році та одночасно дещо збільшились частки аеропортів «Київ (Жуляни)», «Львів» та «Харків».

Висновки

Серед проблем українського ринку повітряних перевезень можна відзначити: значна його мо-

нополізація; залежність від рівня економічного розвитку та купівельної спроможності населення; застарілий парк повітряних суден; диспропорційний розвиток наземної бази; неконкурентоспроможність вітчизняних авіаперевізників; відсутність інновацій у даній сфері; авіаційна безпека.

Також можна сказати, що введення безвізового режиму в Україні підвищило зростання загального пасажиропотоку. Подальше його зростання загалом буде залежати від економічної та політичної ситуації в Україні.

Список використаних джерел

1. Бугайко Д.О. Аналіз тенденції та перспективи розвитку світової цивільної авіації / Бугайко Д.О. / Проблеми системного підходу в економіці Національний авіаційний університет [Електронний ресурс]: електрон. наук. фах. вид. – 2007. – №2. – Режим доступу: http://www.nbu.gov.ua/eljournals/PSPE/2007!2/Bugayko_207.htm:

2. Бугайко Д.О. Лібералізація регулювання перевезень – економічно-правовий інструмент розвитку міжнародних повітряних сполучень // Бугайко Д.О., Чепурна А.В. / Економіка та менеджмент; т. 3: матеріали VIII міжнар. наук.техн. конф. «Авіа-2007». – К.: НАУ, 2007. – С. 51.22–51.25.

3. Полянская Н.Е. Организация коммерческой работы на воздушном транспорте: монография. [Полянская Н.Е.] – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: НАУ, 2006. – 396 с.

4. Щелкунов В.И. Механизм регулирования коммерческой деятельности авиакомпаний Украины: монография [Щелкунов В.И., Переверзева С.А.]. – К.: Наук. думка, 2006. – 304 с.

5. Олешко Т.І. Характеристика та аналіз розвитку авіакомпаній України / Т.І. Олешко, А.В. Квітко / Економіка і суспільство. Науковий журнал. Випуск 11. – 2017. – С. 294–299.

6. Офіційний сайт Державної авіаційної служби України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.avia.gov.ua/>

7. Підсумки діяльності авіаційної галузі України за 2017 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.avia.gov.ua/>

8. Підсумки діяльності авіаційної галузі України за 2015 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.avia.gov.ua/>

9. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.mtu.gov.ua/>

References

1. Bugayko D.O. Analysis of Trends and Prospects for World Civil Aviation Development / Bugayko D.O. / Problems of a Systemic Approach in Economics National Aviation University [Electronic resource]: el. scien. prof. ed. – 2007. – No.2. – Access mode: http://www.nbu.gov.ua/eljournals/PSPE/2007!2/Bugayko_207.htm:

2. Bugayko D.O. Liberalization of transportation regulation – economic and legal instrument for the development of international air connections // Bugayko D.O., Chepurnaya AV / Economics and Management; Volume 3: Materials VIII int. sci. tech. conf. avia-2007. – K.: NAU, 2007. – P. 51.22–51.25.

3. Polyanskaya N. E. Organization of commercial work on air transport: monograph. [Polyanskaya NE] – 2nd ed., red. and add – K.: NAU, 2006. – 396 p.

4. Shchelkunov V.I. The mechanism of regulation of commercial activity of airlines in Ukraine: a monograph [Shchelkunov VI, Pereverzev SA]. – K.: Science. thought, 2006. – 304 pp.

5. Oleshko T.I. Characteristics and analysis of the development of airlines of Ukraine / T.I. Oleshko, AV Flower / Economy and Society. Scientific Journal. Issue 11. – 2017. – P. 294–299.

6. Official site of the State Aviation Administration of Ukraine. – [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.avia.gov.ua/>

7. Results of the aviation industry of Ukraine for 2017. – [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.avia.gov.ua/>

8. Results of the aviation industry of Ukraine for 2015. – [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.avia.gov.ua/>

9. Official site of the Ministry of Infrastructure of Ukraine. – [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.mtu.gov.ua/>

Дані про автора

Малахівська Г.В.,

аспірант Національного авіаційного університету
e-mail: anna.v.shevchenko@gmail.com

Данные об авторе

Малаховская А.В.,

аспірант Національного авіаційного університету
e-mail: anna.v.shevchenko@gmail.com

Data about author

Malakhivska G.,

aspirant National Aviation University
e-mail: anna.v.shevchenko@gmail.com